

English version below

Cáliz

[León, Domingo](#) (Siglo XVI)

Nº inventario: 447 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cáliz](#)

Datación: c. 1560

Siglo: tercer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: Altura: 23,5 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Fundido](#), [Grabado](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Ángeles](#), [Vegetación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: M.44-1954

Inscripciones

Marca de autoría correspondiente a Domingo León (DO/MIN/GO)

Marca de la localidad de Medina del Campo (trece roeles)

Inscripción en la base: ES DE LA CAPª DE ¿YILNETº?

Historia del objeto

Por el momento no se ha identificado el lugar exacto al que estuvo destinado este cáliz, a pesar de que en el interior del pie incorpore una inscripción que dice: ES DE LA CAPª DE YILNETº. Sin embargo, sabemos que la pieza tiene su origen en el obrador de Domingo León, platero de Medina del Campo (Valladolid). Su marca de autor (DO/MIN/GO) aparece junto a la del contraste medinense que confirma la localidad de procedencia (escudo de trece roeles).

De acuerdo con la información que aportó Charles Oman en el catálogo de la platería española del museo Victoria & Albert (1968, p. 24), el cáliz fue donado a la institución por Henry Whittaker, en memoria de su hermano el reverendo George Whittaker (1889-1936), naturales de Mellor, Lancashire (Reino Unido). Por el momento no se pueden aportar más datos sobre el viaje de este cáliz desde Castilla y León.

Descripción

La obra presenta características propias del pleno renacimiento castellano. El pie es circular, dividido en varias secciones superpuestas que le confieren un notable desarrollo en altura. Sobre la pestaña presenta un primer cuerpo a modo de pequeño zócalo, con un motivo de círculos y bandas verticales, que se repetirá en el astil y el nudo. La decoración de las molduras superiores se forma a partir de festones de lises y elementos vegetales en cenefa.

El astil se levanta sobre una estructura con forma de basa y se configura a partir de dos piezas cóncavas lisas, con el nudo esférico en el centro. Las zonas superior e inferior se decoran con gallones, mientras que la sección central mantiene la misma ornamentación de círculos y bandas señalada en el pie. La copa es sencilla, con acantos en la zona inferior y sobre ellos un friso con cabezas aladas alternadas con pequeños putti, una composición habitual en la platería castellana del momento.

Este cáliz es muy similar a otros dos del mismo autor que se conservan en Castilla y León. Uno en la localidad de Rueda (Valladolid) y otro en Masueco (Salamanca). En opinión de Pérez Hernández (1990, 106), el salmantino es el más renacentista de los tres por cuanto al desarrollo del astil.

Ha perdido algunos detalles de los acantos en la subcopa y también el dorado original de algunas zonas, aunque la pieza se encuentra en un estado de conservación general bueno.

Ubicaciones

- **post. 1936**

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **XIX a. C. - pre. 1936**

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección particular, Reino Unido \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1560 - ca. present s.XIX**

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- BRASAS EGIDO, José Carlos (1980): *La platería vallisoletana y su difusión*, Institución Cultural Simancas. Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- PÉREZ HERNÁNDEZ, Manuel (1990): *Orfebrería religiosa en la diócesis de Salamanca. Siglos XV-XIX*, Diputación de Salamanca, Salamanca.

Responsable de la ficha: [David Sánchez Sánchez](#)

Chalice

[León, Domingo](#) (16th century)

Inventory number: 447 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Chalice](#)

Date: c. 1560

Century: Third quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: Height: 9,25 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Cast](#), [Engraving](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Ángeles](#), [Vegetación](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: M.44-1954

Inscriptions

Author's mark of Domingo León (DO/MIN/GO)

Hallmark from Medina del Campo (trece roeles)

Inscription on the foot: ES DE LA CAP^a DE ¿YILNET^o?

Object History

At present, the exact location for which this chalice was destined has not been identified, despite the fact that the inside of the foot bears an inscription that reads: ES DE LA CAP^a DE YILNET^o (It belongs to the chapel of Yilneto?). However, we know that the piece was made in the workshop of Domingo León, a silversmith from Medina del Campo (Valladolid). His author's mark (DO/MIN/GO) appears alongside the Medina hallmark, which confirms the place of origin (coat of arms with thirteen roeles).

According to the information provided by Charles Oman in the catalogue of Spanish silverware at the Victoria & Albert Museum (1968, p. 24), the chalice was donated to the institution by Henry Whittaker in memory of his brother, the Reverend George Whittaker (1889-1936), natives of Mellor, Lancashire (United Kingdom). At this time, no further information can be provided about the journey of this chalice from Castile and León.

Description

The work displays characteristics typical of the Castilian Renaissance. The base is circular, divided into several overlapped sections that give it considerable vertical height. Above the flange is a first section in the form of a small plinth, with a pattern of circles and vertical bands, which is repeated on the shaft and the knob. The decoration of the upper mouldings is formed from festoons of lilies and plant motifs in a border.

The shaft rises above a base-like structure and is made up of two smooth concave pieces, with a spherical knob in the centre. The upper and lower areas are decorated with braids, while the central section has the same ornamentation of circles and bands as the base. The cup is plain, with acanthus leaves in the lower section and above them a frieze with winged heads alternating with small putti, a common composition in Castilian silverwork of the time.

This chalice is very similar to two others by the same artist that are preserved in Castile and Leon. One is in the town of Rueda (Valladolid) and the other in Masueco (Salamanca). In the opinion of Pérez Hernández (1990, 106), the Salamanca chalice is the most Renaissance of the three in terms of the development of the stem.

It has lost some details of the acanthus leaves on the sub-cup and also the original gilding in some areas, although the piece is in a good state of general conservation.

Locations

- **post. 1936**

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- **XIX B.C. - pre. 1936**

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, United Kingdom \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1560 - ca. present XIX**

PROVINCE

[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- BRASAS EGIDO, José Carlos (1980): *La platería vallisoletana y su difusión*, Institución Cultural Simancas. Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid.
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- PÉREZ HERNÁNDEZ, Manuel (1990): *Orfebrería religiosa en la diócesis de Salamanca. Siglos XV-XIX*, Diputación de Salamanca, Salamanca.

Record manager: [David Sánchez Sánchez](#)

Copyright: © [Victoria & Albert Museum](#).

